

A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS EM UMA REVISÃO NARRATIVA DAS TESES E DISSERTAÇÕES

HUMAN RIGHTS AND EDUCATION IN A NARRATIVE REVIEW OF THESES AND DISSERTATIONS

Angélica Martins da Silva¹

RESUMO

O estudo abordou sobre a educação e os direitos humanos. O objetivo geral foi analisar a educação em direitos humanos mediante uma revisão narrativa. Os objetivos específicos foram definir a porcentagem de dissertações e teses sobre educação em direitos humanos, identificar o desenvolvimento da quantidade das dissertações sobre educação em direitos humanos entre o ano de 2020 a 2025 e demonstrar a produção das teses e dissertações sobre educação em direitos humanos conforme as áreas de conhecimento. A metodologia conteve a abordagem qualitativa mediante os objetivos da pesquisa exploratória com os procedimentos da pesquisa bibliográfica no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Seleccionadas dissertações e tese. Nos resultados e discussão maior porcentagem de dissertações, 2020 a 2023 ocorre o desenvolvimento de trabalhos e destacam-se as grandes áreas de conhecimento multidisciplinares, ciências humanas e ciências sociais aplicadas. Além disso, as áreas do conhecimento sociais e humanidades; educação; sociais, culturas e humanidades e outras áreas. As considerações finais recomendam-se a produção de teses ao decorrer dos próximos anos nas grandes áreas do conhecimento linguística, letras e artes; ciências exatas e da terra e nas áreas do conhecimento do direito e educação.

Palavras-chave: Dignidade; direitos humanos; educar.

ABSTRACT

The study addressed education and human rights. The general objective was to analyze human rights education through a narrative review. The specific objectives were to determine the percentage of dissertations and theses on human rights education, identify the growth in the number of dissertations on human rights education between 2020 and 2025, and demonstrate the production of theses and dissertations

¹ Pós-graduada em Direitos Humanos pela Centro Universitário União das Américas (UniÁmerica), e-mail: amartinssilva01@gmail.com

on human rights education according to the areas of knowledge. The methodology included a qualitative approach, based on exploratory research objectives and bibliographical research procedures in the CAPES Catalog of Theses and Dissertations. Dissertations and theses were selected. The results and discussion revealed a higher percentage of dissertations. From 2020 to 2023, work was developed, and the major multidisciplinary areas of knowledge, humanities and applied social sciences, stand out. Furthermore, the areas of knowledge of social sciences and humanities; education; social, cultural, and humanities; and other areas. The final considerations recommend the production of theses over the next few years in the major areas of knowledge: linguistics, literature and arts; exact and earth sciences; and in the areas of knowledge of law and education.

Keywords: Dignity; human rights; educate.

1 INTRODUÇÃO

O direito é “[...] um fenômeno histórico e cultural concebido como técnica para pacificação social e a realização da justiça [...] o direito é o conjunto de princípios e regras destinado a realizá-la”. (Cavaliere Filho, 2002, p.58). Ao perpassar o direito podemos encontrar os direitos humanos que são:

[...] garantia das liberdades fundamentais. A medida do direito já não é a natureza, mas a liberdade. Se, de um lado, a natureza determina a liberdade, a liberdade, por outro, e aqui está o centro da força, determina a natureza, promovendo, inclusive sua modificação. [...] tem uma noção forte de indivíduo, não mais como entidade anterior e determinante do social (construído compulsoriamente), mas como agente da liberdade. É em nome da liberdade que os indivíduos se associam, criam e se submetem a determinadas regras de convivência (Carbonari, p.7-8, 2003).

Os direitos humanos abordam a educação na educação em direitos humanos. Nessa perspectiva destaca-se que a educação em direitos humanos compreende-se como “fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, com a integração de valores e conhecimentos que promovam o respeito da dignidade humana desde a infância” (Paula, 2023, p. 6).

É significativo averiguar a constituição da educação em direitos humanos no âmbito acadêmico mediante as dissertações e teses. Porque são trabalhos que

PPGD
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM DIREITO • UNESC

fapesc
Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do
Estado de Santa Catarina

possuem informações importantes disseminadas pelos indivíduos (Serra, 2024). Isso pode ocorrer em uma revisão narrativa de literatura.

Com base nas informações decorrentes do parágrafo anterior, averigua-se que o presente estudo teve como foco a questão de pesquisa: de que modo ocorre a educação em direitos humanos por meio de uma revisão narrativa de teses e dissertações?

O objetivo geral foi analisar a educação em direitos humanos mediante uma revisão narrativa. Os objetivos específicos foram definir a porcentagem de dissertações e teses sobre educação em direitos humanos, identificar o desenvolvimento da quantidade das dissertações sobre educação em direitos humanos entre o ano de 2020 a 2025 e demonstrar a produção de dissertações sobre educação em direitos humanos conforme as áreas de conhecimento.

O presente trabalho justifica-se porque possui informações que podem ser utilizadas em estudos futuros que perpassaram a configuração da educação em direitos humanos nos trabalhos acadêmicos através de revisões de literatura desenvolvidas.

2 METODOLOGIA

A metodologia conteve a abordagem da pesquisa qualitativa. De acordo com Guerra *et al.* (2024) tal abordagem foca em entender de modo aprofundado, interpretar as circunstâncias analisadas sem o uso de elementos estatísticos e apurar as significâncias mediante ao ambiente social e cultural o fenômeno pesquisado. No presente estudo, foi uma pesquisa qualitativa, porque ocorreu uma interpretação aprofundada dos dados sem uso da estatística.

Nos seus objetivos, realizou-se uma pesquisa exploratória. Segundo Zikmund (2000, p. 89) “os estudos exploratórios costumam ser úteis para diagnosticar situações, descobrir soluções alternativas ou descobrir novas ideias”. O presente estudo realizou uma pesquisa exploratória, porque se diagnosticou a educação em direitos humanos em teses e dissertações.

Em seus procedimentos, efetivou-se uma pesquisa bibliográfica, as suas informações advieram de teses e dissertações produzidas. Essa pesquisa:

consiste no conjunto de informações e dados contidos em documentos impressos, artigos, dissertações, livros publicados; em os textos e as informações são fontes para a base teórica da pesquisa e na investigação dos estudos dos textos que possam colaborar no desenvolvimento da pesquisa (Souza; Oliveira; Alves, 2021, p. 64-65).

O levantamento bibliográfico ocorreu no Catálogo de Tese e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com a escrita do descritor “educação em direitos humanos”. Foram encontradas 973 produções científicas ao total.

Na seleção dos trabalhos, determinou-se o critério de inclusão e o critério de exclusão. O critério de inclusão foi a produção científica ser produzida entre 2020 a 2025. O critério de exclusão foi a produção científica ser anterior ao ano de 2020. Assim, com o critério de exclusão foram excluídos 599 trabalhos e com o critério de inclusão foram selecionadas 374 produções científicas.

3 INFORMAÇÕES SOBRE AS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

As produções científicas sobre a educação em direitos humanos possuem informações, como autor, ano, tipo, título e local da instituição de ensino. Esses elementos estão descritos a seguir no Quadro 1.

Quadro 1- Informações das produções científicas sobre educação em direitos humanos

Autor	Ano	Tipo	Título	Local
Robert Langlady Lira Rosas	2020	Tese	A ressignificação da educação em direitos humanos no Amazonas : educação em direitos humanos no Amazonas	Manaus
Daiane da Luz Silva	2020	Dissertação	Educação em direitos humanos: uma análise das licenciaturas	Salvador
Martha Regina Bertasso	2020	Dissertação	Educação em direitos humanos e promoção da igualdade de gênero	Curitiba
Muriel Karoline Ferreira Andrade	2021	Dissertação	A omnilateralidade e a educação em direitos humanos promovida pelo IFTM Campus Uberlândia nos cursos técnicos integrados ao ensino médio	Uberaba
Michelle Nalepa	2021	Dissertação	A cidadania na formação de professores dos centros municipais de educação infantil em um município do estado do Paraná	Curitiba
Nathalia Machado Cardoso Dardeau de Albuquerque	2021	Dissertação	Migrantes, vulnerabilidade e direitos humanos: um estudo da migração de venezuelanos no estado de Roraima a partir da visão sobre ricos e pobres, os de dentro e os de fora, acolhimento e hospitalidade	Goiânia
Rayanne Cavalcante Vieira	2022	Dissertação	Educação em Direitos Humanos e Emancipação em Paulo Freire	Brasília
Anibal Agra Porto Neto	2022	Dissertação	A educação em direitos humanos como ferramenta de transformação social	Aracaju
Susi Francis Amaral Paiva	2022	Dissertação	Direitos humanos e formação humana: lutas e resistências de professoras da Educação Básica do Distrito Federal frente aos discursos antigênero na escola	Goiânia
Israel Marques Campos	2023	Tese	Educação em direitos humanos e o corpo na anistia internacional: desafios e possíveis soluções na internet pandêmica	Salvador
Diego Augusto Gonçalves Ferreira	2023	Dissertação	Educação e direitos humanos em Jürgen Habermas	Campinas
Ana Lucia Munhoz de Oliveira	2023	Dissertação	Educação em direitos humanos e bioética na América do Sul	Curitiba

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

4 ESPECIFICIDADES DAS DISSERTAÇÕES E TESES SOBRE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

Nos 374 trabalhos seleccionados no presente estudo, existiam 368 dissertações e 6 teses. Os números verificados em percentagem comprovam que o estudo conteve 98% de dissertações e 2% de teses, conforme o estabelecido no Gráfico 1.

Gráfico 1: Porcentagem de teses e dissertações

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Desse modo, tal percentagem comprova que há uma quantidade maior de dissertações em relação às teses. Assim, é necessário ocorrer um aumento na produção de teses que perpassam a educação em direitos humanos ao decorrer dos próximos anos.

Além disso, no presente estudo, pode-se abordar o desenvolvimento da quantidade das teses e dissertações sobre educação em direitos humanos entre o

ano de 2020 ao ano de 2025. Tais informações são percebidas conforme o abordado a seguir no Gráfico 2.

Gráfico 2: O desenvolvimento da quantidade das teses e dissertações sobre educação em direitos humanos entre o ano de 2020 a 2025

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Ao analisar as teses dissertações no ano de 2020 a 2025 foi constatado que a produção desses materiais ocorreu no ano de 2020, 2021, 2022 e 2023 e não foram encontrados trabalhos no ano de 2024 e 2025. Entre o ano de 2020 a 2023 a produção de materiais ocorreu com um número similar e no ano de 2024 a 2025 o desenvolvimento de tais trabalhos não aconteceu.

Quando comparado o ano de 2020 a 2024 notou-se que a produção de teses e dissertações foi maior em primeiro lugar no ano de 2023, em segundo lugar no ano de 2021, em terceiro lugar no ano de 2022 e em quarto lugar no ano de 2020. O número de teses e dissertações de 2020 a 2025 esta comprovada na Tabela Quadro 2.

Quadro 2- Número de teses e dissertações desenvolvidas entre o ano de 2020 a 2025

Ano	Quantidade de teses e dissertações produzidas
2020	83
2021	99
2022	92
2023	100
2024	0
2025	0

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

A produção de teses e dissertações argumentando sobre educação em direitos humanos foi constatada conforme as áreas de conhecimento. Nesse âmbito, abordou-se que as teses e dissertações distribuíram-se em cinco grandes áreas de conhecimento, segundo o Gráfico 3.

Gráfico 3: Produção de teses e dissertações sobre educação em direitos humanos segundo as grandes áreas de conhecimento.

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Conforme o gráfico anterior, foi notado que em primeiro lugar grande área de Multidisciplinar conteve a maior quantidade com 199 teses e dissertações, em segundo lugar a grande área de Ciências Humanas com 128 trabalhos, em terceiro lugar a grande área de Ciências Sociais Aplicadas com 43 produções científicas, em quarto lugar a grande área de Linguística, Letras e Artes com 3 teses e dissertações e em quinto lugar a grande área de Ciências Exatas e da Terra com 1 trabalho. Desse modo, precisa ocorrer o desenvolvimento de teses e dissertações na grande área de Linguística, Letras e Artes e na área de Ciências Exatas e da Terra.

Além disso, podemos constatar o desenvolvimento das teses e dissertações abordando a educação em direitos humanos nas áreas do conhecimento. Tal fato foi percebido em cinco áreas do conhecimento e outras áreas que estão descritas no Gráfico 4 a seguir.

Gráfico 4: Desenvolvimento das teses e dissertações sobre educação em direitos humanos nas áreas de conhecimento.

Fonte: Elaborado pela autora (2025)

Segundo o gráfico anterior, averiguou-se que, em primeiro lugar, a área das Sociais e Humanidades possuiu a maior quantidade, com 114 teses e dissertações. Em segundo lugar, a área da educação, com 91 trabalhos. No terceiro lugar, foram outras áreas, com uma quantidade menor que 10 teses e dissertações por área, totalizando 75 materiais. Em quarto lugar, a área das sociais, cultura e humanidades com 45 teses e dissertações. No quinto lugar, a área do direito com 29 trabalhos. Em sexto lugar, a área do ensino com 29 materiais.

Conforme as reflexões anteriores, é preciso ocorrer o desenvolvimento de dissertações em demais áreas que não são descritas e estão presentes em outras áreas, como área do direito, área do ensino e na área sociais, cultura e humanidade. Porque são as três áreas, segundo o gráfico anterior, que contiveram menor número de trabalhos produzidos.

5 CONCLUSÃO

O presente estudo teve como objetivo geral analisar a educação em direitos humanos mediante uma revisão narrativa. Os objetivos específicos foram definir a porcentagem de dissertações e teses sobre educação em direitos humanos, identificar o desenvolvimento da quantidade das teses e dissertações sobre educação em direitos humanos entre o ano de 2020 a 2025 e demonstrar a produção das dissertações sobre educação em direitos humanos conforme as áreas de conhecimento.

Nos resultados, comprova-se que existe uma porcentagem maior de dissertações sendo desenvolvidas em relação às teses. Nota-se que no ano de 2020 a 2023 ocorre o desenvolvimento das teses e dissertações sobre educação e direitos humanos, entretanto, no ano de 2024 e 2025 não foram produzidas tais produções acadêmicas.

As grandes áreas de conhecimento com maior número de materiais foram multidisciplinares, ciências humanas e ciências sociais aplicadas. Além disso, as áreas do conhecimento com maior número de trabalhos foram sociais e humanidades; educação; sociais, culturas e humanidades e outras áreas.

PPGD
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM DIREITO • UNESC

fapesc
Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do
Estado de Santa Catarina

Recomenda-se a produção de trabalhos futuros sobre educação em direitos humanos. Sendo o desenvolvimento de teses ao decorrer dos próximos anos nas grandes áreas do conhecimento linguística, letras e artes; ciências exatas e da terra e nas áreas do conhecimento do direito e educação.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, M. K. F. **A omnilateralidade e a educação em direitos humanos promovida pelo IFTM campus Uberlândia nos cursos técnicos integrados ao ensino médio**. 2021. 95 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional E Tecnológica) – Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2021. Disponível em: https://sucupira-legado.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=11281252. Acesso em: 10 ago. 2025.

ALBUQUERQUE, N. M. C. D. **Migrantes, vulnerabilidade e direitos humanos: um estudo da migração de venezuelanos no Estado de Roraima a partir da visão sobre ricos e pobres, os de dentro e os de fora, acolhimento e hospitalidade**. 2021.96 f. Dissertação (Mestrado em Direitos Humanos Instituição de Ensino)- Universidade Federal De Goiás, Goiânia, 2021. Disponível em: https://sucupira-legado.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=11281252. Acesso em: 10 ago. 2025.

BERTASSO, M. R. **Educação em direitos humanos e promoção da igualdade de gênero**. 2020. 146 f. Dissertação (Mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2020. Disponível em: https://sucupira-legado.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=9918599. Acesso em: 10 ago. 2025.

CAMPOS, I. M. **Educação em Direitos Humanos e o Corpo na Anistia Internacional: Desafios e Possíveis Soluções na Internet Pandêmica**. 2023 185 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal Da Bahia, Salvador, 2023. Disponível em: https://sucupira-legado.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=13769662. Acesso em: 10 ago. 2025.

CARBONARI, P. S. **Viver a democracia: uma breve análise sobre direitos humanos, cidadania e democracia**. 2002, 53p.

CAVALIERI FILHO, S. Direito, justiça e sociedade. **Revista da EMERJ**, v.5, n.18, 2002, p. 58-65. Disponível em:

https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista18/revista18_58.pdf. Acesso em: 10 ago. 2025.

FERREIRA, D. A. G. **Educação e Direitos Humanos em Jürgen Habermas**. 2023. 120f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Estadual De Campinas, Campinas, 2023. Disponível em: https://sucupira-legado.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=14603782. Acesso em: 10 ago. 2025.

GUERRA, A. L. R.; STROPARO, T. R.; COSTA, M.; CASTRO JÚNIOR, F. P.; LACERDA JÚNIOR, O. S.; BRASIL, M. M.; CAMBA, M. Pesquisa qualitativa e seus fundamentos na investigação científica. **Revista de Gestão e Secretariado**, [S. l.], v. 15, n. 7, p. 1-15, 2024. DOI: 10.7769/gesec.v15i7.4019. Disponível em: <https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/4019>. Acesso em: 10 ago. 2025.

NALEPA, M. **A cidadania na formação de professores dos centros municipais de educação infantil em um município do estado do Paraná**. 2021. 111 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação e Novas Tecnologias) - Centro Universitário Internacional, Curitiba, 2021. Disponível em: https://sucupira-legado.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=11324317. Acesso em: 10 ago. 2025.

OLIVEIRA, A. L. M. **Educação em Direitos Humanos e Bioética na América do Sul**. 2023. 93 f. Dissertação (Mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2023. Disponível em: https://sucupira-legado.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=14603782. Acesso em: 10 ago. 2025.

ROSAS, R. L. L. **A ressignificação da educação em direitos humanos no Amazonas**: educação em direitos humanos no Amazonas. 2020. 227f. Tese (Doutorado em Educação)- Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2020. Disponível em: https://sucupira-legado.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=9384598. Acesso em: 10 ago. 2025.

PAULA, J. N. D. Educação em Direitos Humanos: um panorama do ensino dos Direitos Humanos nas escolas brasileiras. **SCIAS. Direitos Humanos e Educação**, v. 6, n. 2, p. 6–26, 2023. DOI: 10.36704/sdhe.v6i2.7759. Disponível em: <https://revista.uemg.br/sciasdireitoshumanoseduacao/article/view/7759>. Acesso em: 10 ago. 2025.

SERRA, F. A. R.; MENEZES, D. C. C. L.; RAMOS, H. R.; RIBEIRO, I. O impacto social das teses, dissertações e artigos acadêmicos: alinhando a pesquisa acadêmica às necessidades da sociedade. **Revista Ibero-Americana de**

PPGD
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM DIREITO • UNESC

fapesc
Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do
Estado de Santa Catarina

Estratégia, [S. l.], v. 23, n. 3, p. e27741, 2024. DOI: 10.5585/2024.27741. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/riae/article/view/27741>. Acesso em: 10 ago. 2025.

SILVA, D. L. **Educação em direitos humanos**: uma análise das licenciaturas. 2020. 98 f. Dissertação (Mestrado em Estudos Interdisciplinares) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2020. Disponível em: https://sucupira-legado.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=9581217. Acesso em: 10 ago. 2025.

SOUZA, A. S.; OLIVEIRA, G. S.; ALVES, L. H. A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos. **Cadernos da Fucamp**, v.20, n.43, p.64-83, 2021. Disponível em: <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2336/1441>. Acesso em: 10 ago. 2025.

ZIKMUND, W. G. **Business research methods**. 5.ed. Fort Worth, TX: Dryden, 2000. 698p.